

УДК 75.031.4(438:477.85/87) “18/19”

Василь ДУТКА

заступник директора з навчальної роботи Косівського інституту
прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ

СВІТ ГУЦУЛЬЩИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАЛЯРСТВА ВЛАДИСЛАВА ЯРОЦЬКОГО

***Анотація.** Розглядаються художньо-естетичні та ідейно-образні концептуальні засади європейського мистецтва другої половини XIX – початку XX ст. Аналізуються причини зацікавлення Гуцульщиною з її специфічною культурою, що інспірувало для монументально-декоративні пошуки в малярстві В. Яроцького. Аналізуються особливості композиційної структури творів, пластично-стильові принципи, етнографічні й естетичні засади в реалізації художньої ідеї.*

***Ключові слова:** європейське мистецтво, монументально-декоративні пошуки, естетичні засади, художня ідея.*

Наприкінці XIX ст. разом з панівною роллю міської цивілізації все більше поглиблювався розрив людини з природним середовищем. Тому художники частіше у творчості шукали інспірації в місцях, де цивілізація ще не торкнулася первісного існування людини в злагоді з природою. Саме тому П. Гоген знайшов свій ідеал гармонійної людини на Таїті, М. Реріх — у Гімалаях, художники-орієнталісти — на Близькому Сході, В. Яроцький, разом з К. Сіхульським і Ф. Паутшем, — на Гуцульщині.

Владислав Яроцький жив і творив у епоху культу краси, яка до кінця XIX ст. стала загальноприйнятою концепцією в мистецтві. Ідея краси утверджувалася протягом майже всього XIX ст. Ще на початку XIX ст. Ф. Шиллер у “Листах про естетичне виховання” стверджував, що роль мистецтва полягає в гармонії світу. Російський художник О. Бенуа 1960 р. у статті “Мистецькі ересі” наголошував: “Краса є останньою провідною зіркою в тих сутінках, у яких перебуває душа сучасного людства. Розхитані релігії, філософські системи розби-

ваються, і в цьому жакливому збентеженні залишається один абсолют, одне безумовне одкровення — це краса. Вона повинна вивести людство до світла, вона не повинна дати йому загинути” [1, с. 86-87].

Художники-прерафаеліти (1848-1898) також утверджували культ краси як обов'язкової цінності художнього твору. Парадоксально, але й І. Крамський, представник критичного реалізму в російському мистецтві, також вважав, що “художник є служителем істини шляхом краси” [2, с. 5].

Англійський художник-прерафаеліт Б. Джонс стверджував: “Картиною я вважаю прекрасний романтичний сон про те, чого ніколи не було і не буде, повний світла більш сяючого, ніж те, що коли-небудь дарувало нам сонце, у краю, який ніхто не може описати або ж сказати, про який можна тільки мріяти” [3, с. 114].

Прерафаеліти, на противагу аскетичному російському мистецтву, відстоювали ідею “мистецтва для мистецтва” Т. Готье і Ш. Бодлера, яку трансформували в концепцію естетизму.

Оскар Вайлд — англійський письменник, прихильник крайнього естетизму, у передмові до “Портрета Доріана Грея” зазначив, що “художник — творець красивих речей. Немає моральних або аморальних книг, а лише добре або погано написані. Усього лиш... Усі мистецтва, — вважав він, — піддаються єдиному критерію — красі” [3, с. 5]. У статті “Художник як критик” О. Вайлд стверджував, що естетика вище етики, а краса — це найвища ціль у мистецтві [4, 108]. Цього принципу дотримувалися і художники “Мира искусства”, і, як не дивно, найславетніший представник демократичного реалізму І. Репін, який через свої опубліковані статті “Листи про мистецтво” і “Нотатки художника” розірвав стосунки з ідейним натхненником передвижників В. Стасовим аж на п'ять років.

Мистецтво демократичного реалізму 1860-1870 рр., яке постійно акцентувало увагу на недоліках суспільства та негативних і потворних явищах життя, не могло побороти соціальні проблеми, а тільки підсилювало відчуття безнадійності. Тому слова Г. Семирадського, що “повсякденний бруд і в житті набрид”, які прозвучали в суперечці з В. Стасовим, уже в 1880-х

рр. могли б підтримати й багато інших художників-передвижників. Публіцистичні та соціальні завдання в мистецтві поступилися естетичним.

Творчість В. Яроцького інспірована первісним життям гуцулів. Декоративна особливість його малярства вирізняється багатством фольклору, особливою специфікою монументального трактування обрядів. Саме ці твори, що виставлялись у різних країнах, змушували звернути увагу на митця та визначити його творче кредо. Згодом у спогадах В. Яроцький згадував, що термін “гуцуліст” не переставав його переслідувати і в часи, коли він вже не їздив на Гуцульщину.

Народився В. Яроцький 6 липня 1879 р. у с. Підгайчики Зборівського повіту в родині, доля якої була пов'язана з трагічними подіями січневого повстання. Його батько Володимир, учасник Кримської війни й оборони Севастополя, багаторазово відзначений у російській армії, 1862 р. виявив готовність боротися за незалежність Польщі, за що був засланий у Сибір. Навчання молодого художника розпочалось у Львові, у школі Пірамовича, а продовжувалось у V гімназії, так званій “бернардинській”. Його приятелями по гімназії були Леопольд Стафф, Антоній Мюллер, Казимир Сіхульський, Фридерик Паутш — майбутні письменники й митці львівського середовища. Ще тоді В. Яроцький виявив бажання бути художником, але, скоряючись волі батька, вступив на відділення архітектури Політехнічної школи у Львові та 1902 р. захистив диплом. Того самого року він вступив до Краківської академії красних мистецтв.

У зреформованому завдяки Юліанові Фалату навчальному закладі панували імпресіонізм і сецесія. З когорти матейківських професорів залишилися Флоріан Цинк і Юзеф Унєжинський. Авторитетними педагогами на той час були молоді художники, які своєю творчістю вплинули на формування “нового мистецтва”. Необхідно тут відзначити Л. Вичулковського та Я. Станіславського — майстрів світла й пейзажу, Я. Мальчевського з його символічною трагедією матейківських традицій, С. Виспянського та Ю. Мегоффера, які спричинилися до розвою сецесійного декоративного малярства. В. Яроцький,

спочатку знеохочений через батька, таки вирішив продовжити навчання. Ян Горшковський, секретар Академії та колишній натурник Матейка, зустрів молодого інженера словами: “Запевняю пана, що коли забракло керівної руки Матейка, рівень навчання дуже понизився. Директором став пан Юліан Фалат, добрий аквареліст. Я на його мистецтві не розуміюся, але чи аквареліст може чогось навчити? Малярство — то не акварель! Ще запросив до Академії як професора Виспянського, на відміну від себе, ніякого пастеліста. Чогось він навчить?... Як познайомиться пан зі своїми новими колегами, огорне пана жах, брудне то, запущене, в пірваних черевиках, з примітивною загальною освітою...” [5]. У Академії зустрівся зі своїми приятелями по гімназії Ф. Паутшем і К. Сіхульським, які навчалися на третьому курсі. Згодом, на запрошення Ф. Паутша, вирішує поїхати до Татарова малювати гуцулів. Початок “періоду гуцульського” у творчості В. Яроцького припадає на 1904 р., коли Ф. Паутш у листі гарантує йому дешевий побут у лісничого Вінтера в Татарові, запевняючи при цьому, що краще малювати в полі кіз, аніж численні академічні моделі. Того самого року К. Сіхульський попереджає про свій приїзд: “...там колись ми писали до Фрица, аби приїхав до Татарова — то було б добре аби всі ми там зїхались...” [6]. У середині травня разом з гуцулами вирушили в полонини й оселилися на два місяці в спеціально збудованому наметі. У пошуку природи намагалися нав’язати стосунки з пастухами. Але про малювання тих цікавих мотивів не було й мови. Пастухи із сокирами в руках не дозволяли навіть заглянути до кошари. Боялися, що захворіють вівці або “наврочать їх пани”, — згадує В. Яроцький. Та завдяки портрету лісничого, художники увійшли в довіру до пастухів і здобули витривалі та неймовірно мальовничі моделі. Результати того першого перебування були показані в червні 1905 р. у Краківському товаристві приятелів красних мистецтв. Художник виставив роботи “Мотив з урочистостями освячення води у гуцулів”, “Пейзаж з церквою”, а роком пізніше — “Похорон гуцульський”.

Гуцульський період у творчості В. Яроцького, започаткований 1904 р., ніколи не згасав. Він згадував: “Гуцулам за-

лишився вірний, перебуваючи в околицях Татарова, привозив звідти вже поважні праці, які відсилав на різноманітні виставки в краю та за кордоном. Хочу зауважити, що так само Паутш, як і “Сіхула”, завжди, як і я, були “гуцулістами”, перший малював над Черемошем в Устеріках, другий — у Гриняві. Найбільш мальовничими були гуцули взимку чи ранньою весною в пишноті своїх кольорових строїв при церквах чи при освяченні води. Гарячий колорит їхнього одягу вражає, тому подібні теми повторювались у мене в різноманітних варіантах” [7].

Однією з найкращих ранніх праць художника є картина “Гуцульський похорон” 1905 р. Спосіб зображення сцени похорону ніби вводить спостерігача в групу постатей, що створюють траурну процесію. Весь перший план заповнює силует гуцулки, її приятельки та гуцула з “горою” волосся і торбою. Запряжені воли тягнуть сани з труною. Попереду, серед жалобників, вирізняється постать священика, а на тлі лісу вимальовуються рамена хреста. Усе дійство розвивається в умовах зимового пейзажу, де площини білого снігу контрастують з насиченими кольорами гуцульського вбрання. Домінантним кольоровим акцентом на передньому плані є білий кожух гуцулки, поділений червоними лініями швів, та червона квітчаста хустка. Постаті в темному одязі створюють міцні кольорові акорди. У центрі полотна, на труні зі смугастим ліжником, бачимо хрест. Початок траурної процесії розчиняється на тлі темного лісу, а зимове небо освітлює все дійство розсіяним світлом. Завдяки простому, але сміливому композиційному прийомові глядач не свідомо відчуває себе учасником цього дійства. Воли, одвічні соратники людської праці, відвозять свого господаря на місце спочинку. Ніхто на тому похороні не впадає у відчай, відсутні напружені та швидкі жести, які могли б викликати внутрішнє зворушення, натомість відчувається цілковита покора невблаганним законам природи та повний ігнорування спокій.

У композиції “Йордан” В. Яроцький документально фіксує церемонію Водохрестя. Священик освячує воду, занурюючи в неї хрест, після чого люди наповнюють коновки, умивають обличчя і стають довгою шеренгою, щоби він кожного окропив. Свічки-тріщці, розташовані над дверима в кожній хаті, у

той день зняті. Жінки беруть дзбанок у ліву, а свічник у праву руку і шматок порохна за пазуху. Запалені свічки тримають до завершення церемонії, пізніше тричі гасять у воді й знову запалюють від церковної свічки. У цей час дзбани наповнюються водою. Димлячи запаленим порохом, повертаються до своїх домівок.

Урочистість ця була темою багатьох композицій В. Яроцького. Юрба колоритно одягнених гуцулів, з хрестами та хоругвами біля вирубаной в кризі ополонки, заохочувала до малювання. Проте композиційна схема в багатьох версіях цієї теми залишається однаковою: численна група невеликих постатей оточує місце, де має відбуватися посвячення. Часом тільки через перший план проходить гуцулка. Але в цих композиціях не вистачає якогось акценту, який би об'єднав усе дійство, через що представлена сцена не виходить за межі реалістичного фіксування. Статичність композиції зміщена до максимуму. Фігури з байдужими обличчями виглядають пасивно щодо релігійного обряду. Такі самі композиційно незлагоджені моменти повторюються і в фігуративних сценах перед церквою, оточеною натовпом гуцулів. Художник намагається досягти більшої динаміки завдяки виведенню на перший план одиноких жіночих постатей.

Інша картина “Інтер'єр церкви в Татарові” 1909 р., яку закупили Національна галерея модерного мистецтва в Римі (Galleria Nazionale d'Arte Moderna w Rzymie), за своєю структурою близька з “Похороном гуцульським” 1905 р. На передньому плані заново виростають плечі гуцулок, одягнених у білі кожухи. Трохи далі — постаті, які стоять навколішки, а біля іконостаса гуцул несе свічку. Композиція цієї сцени тримається на діагональних лініях, виразно заакцентованих навскіс покладеними дошками підлоги, і поділяється на порожні та заповнені людьми зони. Характер пензля, який тут м'який і шовковистий, надає цьому образу мелодійного звучання. Біля дверей церкви В. Яроцький часто зображує гуцула з трираменним свічником.

Деяко інший композиційний принцип простежується в картині “Гуцули” 1910 р. (власність Музею малярства в Лодзі).

Невідомий парубок гордо крокує в товаристві трьох, святково одягнених дівчат. Плечі в них прикриті білим сукном, у волоссі — прикраси, уплетені в кольорову пряжу. Картина зачаровує своїм святковим настроєм.

Інші роботи, зокрема портрети самотніх гуцулок, що серед засніжених полонин, демонструють незвичайну гармонію людини з природою. Спокійна присутність є невимушеною, сталою формою їхнього життя. На відміну від експресіоніста Ф. Паутша та неприборканого таланту К. Сіхульського, які наповнювали свої твори багатим емоційним звучанням, В. Яроцький віддає перевагу спокою. Освітлення в його роботах рівномірне, вирази обличчя здебільшого байдужі, з меланхолійним відтінком. Тут немає яскравого сонячного освітлення, дерева не колише вітер. Освітлення монолітне, переважно післяполудневе. Усе це ніби символізує нескінченність буття та велич карпатської природи. Кольори в його творах підпорядковуються темі, переважно без відтінків і півтонів, поєднуються в тонально-кольорові акорди, що надають полотнам характеру монументального й водночас декоративного, а підкреслена роль лінії та силуету вказує на прихильність до сецесійних уподобань.

Отже, творчий спадок В. Яроцького має надзвичайно актуальне значення і щодо професійної підготовки мистецьких кадрів, і щодо національно-патріотичного виховання, тому що може послужити молодим художникам прикладом, як потрібно ставитися до природи, до природи свого краю, а також спонукати до глибокого вивчення та розуміння всіх тих культурно-історичних чинників і процесів, що безпосередньо впливають на формування нашої національної школи малярства.

1. Бенца О. Художественные ереси / О. Бенца // Золотое руно. — М., 1906. — № 2. — С. 80-88.
2. Курочкина Т.И. Иван Николаевич Крамской : Монография. — М. : Изобраз. искусство, 1980. — 250 с.
3. Уальд О. Избранное / Сост., послесл. и примеч. Б.И. Колесникова, О.К. Поддубного. — М. : Просвещение, 1990. — 384 с.
4. Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. — М. : Прогресс—Традиция, 2004. — 224 с.
5. Władysław Jaroński. Moje drogi malarskie: Katalog / Opracowanie

Weiss-Albrzykowskiej Z.; redakcja Wódz B.S. cibora J. — Sandomierz — Zamek : Muzeum Okręgowe w Sandomierz, 1989. — 35.

Annotation

Vasyl Dutka. The world of Hutsulshchyna through the prism of Vladyslav Yarots'ky's paintings. The author considers artistic, aesthetic and visual conceptual basis of European art of the second half of the XIX-th — beginning of the XX-th century in this article. He analyzes what caused interest in Hutsulshchyna with its unique culture, and inspired V. Yarots'ky to monumental and decorative searches in painting. The author researches peculiarities of compositional structures of his works, principles of plastics and style, ethnographic and aesthetic grounds of implementation of an art idea.

Keywords: Critical Realism, Pre-Raphaelites, Peredvyzhnyky (the Travelling Art Exhibitions), Impressionism, Secession, ethics, aesthetics, Hutsulshchyna.

Аннотация

Василий Дутка. Мир Гуцульщины сквозь призму живописи Владислава Яроцкого. Рассматриваются художественно-эстетические и идейно-образные концептуальные основы европейского искусства второй половины XIX — нач. XX в. Анализируются причины заинтересованности Гуцульщиной с ее специфической культурой, что послужило инспирацией для монументально-декоративных поисков в живописи В. Яроцкого. Исследуются особенности композиционной структуры его произведений, пластически-стилевые, этнографические и эстетические принципы в реализации художественной идеи.

Ключевые слова: европейское искусство, монументально-декоративные поиски, эстетические принципы, художественная идея.